

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Temmuz / July / يوليو / 2020, 4: 252-281

أسباب اختلال ضبط الرواة وأنواع الحديث الناتجة عنه

The Reasons for a Rāwī to Lose Ḍabt (Accuracy) and Ḥadīth Types Formed in This Way

Ravinin Zabtının Bozulmasının Nedenleri ve Bu Durumun Yol Açtığı Hadis Türleri

Ayman J. M. Aldoori / أيمن جاسم محمد الدوري

الأستاذ المساعد، جامعة ماردين أرتوكلو، كلية العلوم الإسلامية، ماردين / تركيا

Dr. Lecturer, Mardin Artuklu University, Faculty of Islamic Sciences, Mardin/Turkey

ay_dor@yahoo.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4420-5257>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 17.04.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date: 07.07.2020

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2020

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Temmuz / July

Atıf / Citation / اقتباس : Aldoori, Ayman J. M. “أسباب اختلال ضبط الرواة وأنواع الحديث الناتجة عنه” / *Esbâbu İhtilâli Dabti’r-Ruvât ve Envâ’u’l-Hadîsi’n-Nâticeti anhu / The Reasons for a Rāwī to Lose Ḍabt (Accuracy) and Hadith Types Formed in This Way*. *HADITH* 4 (Temmuz/July 2020): 252-281.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

أسباب اختلال ضبط الرواة وأنواع الحديث الناتجة عنه

أيمن جاسم محمد الدوري

المختص	الكلمات المفتاحية
يُلقى هذا البحث الضوء على أسباب الخلل في ضبط الراوي، والمتمثلة بعدة أمور من أهمها الغفلة، والاختلاط، وانشغاله عن الرواية، وعدم صون الكتاب أو الأصول عن العبث والتحرير كنعاب الوراقين والمحيطين بالمحدث بأصوله، واعتماد المحدث على حفظه من غير كتاب، وما يفعله بعض المحدثين من جمع للأسانيد من غير تمييز للمتن الواحد، وغيرها من الأسباب، مما ينتج عنه أنواع عديدة من الأحاديث، كالحديث الحسن، والشاذ، والمقلوب، والمصحف، والمدرج، والمضطرب، كما يلقي الضوء على مفهوم الضبط عند المحدثين، وأنواعه، ووسائل معرفته، وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الضبط نوعان، ضبط صدر وذلك بإثبات ما سمعه الراوي واستحضاره متى شاء، وضبط كتاب وذلك بصونه عن تطرق الخلل إليه، وأن الضبط ركن أصيل من أركان الرواية، والخلل فيها يؤدي غالباً إلى عدم الاحتجاج بها، مما يؤكد على دقة منهج المحدثين في نقد ضبط الرجال حياً للسنّة النبوية، يتحقق ضبط الراوي بكونه متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيير، عالماً بما يحيل المعنى.	الحديث السنة الضبط اختلال الراوي

The Reasons for a Rāwī to Lose Ḍabt (Accuracy) and Ḥadīth Types Formed in This Way

Keywords:

Ḥadīth
Sunnah
Ḍabt
Confusion
Rāwī

ABSTRACT

This paper sheds light on the reasons of the narrator's inconsistency in (narrations) verification as highlighted in some issues such as (narrator's) inattentiveness, confusion, inconsistent transmission, text manipulation in the narrators' books by the scribe [copier], the trustee [book keeper], the son, the neighbor, or disregarding the book (by the author narrator)...etc. such issues may result in many types of Hadith such as the Good Hadith, Irregular (unpopular) Hadith, Inverted (Maqlub) Hadith, Musahhaf Hadith (reported from books), Mudraj Hadith [includes words from the prophet and the narrator],...etc. In addition, highlighting such issues may also clarify the concept of Verification for Hadith Scholars, its types, and means of attainment. The study concluded that. Verification is a major pillar of Narration, and that inconsistency in verification mostly renders the narration unverifiable. This, in turn, emphasizes the scrutiny of Hadith Scholars in critiquing the Verification of Narrators to protect the Prophetic Traditions.

EXTENDED ABSTRACT

The Reasons for a Rāwī to Lose Ḍabt (Accuracy) and Hadith Types Formed in This Way

Scholars have reached a consensus on the necessity of Prophetic Sunnah's (Tradition) ability for evincing, being the secondary source for *Tashrīc* (legislation) and being in accord with everything that holds validity in terms of hadiths. Therefore, scholars did their best for Sunnah, and they set up rules to analyse the *ḍabt* (accuracy) of hadiths.

With regard to the fact that *khabar* can only be accepted after its sanad is known, *jarh* and through the study of *al-jarḥ wa-l-ta'dīl*, research came into happening about *rāwīs* in terms of their qualities of *ḍabt* (accuracy), 'adālah, taḥammul and al-adā'. For this reason, this study aims to shed light on the *rāwī's* *ḍabt* in his *riwaya* (narration), which is one of the most important conditions to accept the *riwaya* of a *rāwī*, and to reveal the problem of *ḍabt* condition research, on which Muhaddiths have reached a consensus. This study will also try to answer questions by explaining what is meant by *ḍabt*, the unsound reasons in *ḍabt* which must be condemned, and the hadith types resulting from these reasons.

What is meant by the *ḍabt* of a *rāwī*? How it is known that a *rāwī* has the quality of *ḍabt* or not? What is the primary factor for a *rāwī* to lose *ḍabt*? What are the hadith types resulting from a *rāwī's* confusing his *ḍabt*?

There can be some studies and researches about this subject. Some of them are as follows, the study called "Ḍabt for the Muhaddiths and Its Effect on Rāwī and Riwaya" by Abu Hammad and Ziyad Awwad.

Abu Rashid Mahmud Ahmad Yakoub's study called "Dangers to which Hadith books are exposed in terms of Collection, Classification and Research". However, Mahmud fundamentally speaks of dangers to which *riwaya* books are exposed. When it comes to this study, it analyses most of the reasons that could vitiate *ḍabt* of a *rāwī*.

This study covers a few aspects:

First one is the conception of *ḍabt* according to muhaddiths. This means a *rāwī's* being conscious without carelessness, keeping his book away from change and alternation and knowing the meaning that was narrated to him.

There are two types of *ḍabt*:

Ḍabt as-Sadr: It is the process where a *rāwī* keeps in mind whatever he heard from his teacher (sheik) precisely. It must be in such a way that the *rāwī* must have the quality to remember it any time he wants.

Ḍabt al-Kitab: Ḍabt al-kitab means that a transmitter must ensure that this book remains free from contamination from the time of audition of ḥadith (samāʿ) until adā.

This second condition is the essence of this research, which is about the reasons vitiating ḍabt (accuracy) of rāwī. The most obvious ones of these reasons are:

1. Ghafalah (Negligence) al-Rāwī: The case where human heart loses something and does not remember it. This case is influential in determining samāʿ (hearing) for muhaddiths.

2. Confusion of Rāwī: Confusion is the disarray in the mind and the breakdown in ḍabt. It occurs for some reasons in Rāwī. These are agedness, loss in sight, ruined books, death of family members and being a victim of theft.

3. This is the reason in which the scribe (copier) adds some hadiths which do not belong to the muhaddith. Some scribes (copiers) do not appreciate the importance of this case and they unfortunately insert some hadiths which do not belong to the muhaddith into the book.

4. The case when a child or a neighbour plays with the muhaddith's book: Some relatives or neighbours of the muhaddith play with his books and add some hadiths to his book.

5. The case when the muhaddith relies more on his memory than his book: Some rāwī are perfect at reporting from their books but not from memory. However, sometimes one of them experience narrating hadiths from memory because he lost his book or he is away from the book.

6. The case in which a trustee (book keeper) abuses a muhaddith's books: Some muhaddiths left their books to a trustee when they had a cruise as they wanted to keep book safe for fear that the book might get lost, etc., and unfortunately in some cases the trustee changed the book given by the muhaddith.

7. Collecting a matn without researching its isnads: Sometimes, certain rāwī try to collect all scholars within a single isnad without distinguishing them, and they do not exactly know the reason for the provision next to ḍabt.

8. The case when a rāwī is busy with his job and far from riwaya: Sometimes, a rāwī gets away from the riwaya because of any reasons such as being busy with things like court-related works. That a colleague keeps him away from studying riwaya and from narrating hadiths are factors that cause mental confusion and confusion of ḍabt.

9. The case when the rāwī sleeps too much and neglects hearing: For example, someone's sleeping too much who pays attention to hearing. Undoubtedly, this harms his ḍabt and denies the riwaya.

The third chapter of this study discusses the hadith types resulting from the confusion in ḍabt of a rāwī. These are:

1. al-Hadith Ḥasan li-dātihi: It is the type of hadith which continues till the end of the sanad transmitted by a rāwī whose sanad is muttaṣil (contiguous) and ḍabt̲ is weightless by narrating from another rāwī whose ḍabt̲ is weightless like himself, it is the type of hadith which is not shādhdh and ‘illah, and it is a hadith which is not shādhdh and defective narrated by a fair rāwī with weightless ḍabt̲ using a muttaṣil sanad.

2. Shādhdh Hadith: It is the kind of hadith narrated by an eligible rāwī by objecting to the narrations by rāwīs who rank above him.

3. Maqlub Hadith: It is the process in which a word in the matn or sanad of a hadith is changed with another one and the act of introducing or purifying it.

4. Musannaf Hadith: It is changing a word in the hadith in terms of wording or meaning dissenting to the narration by thika rāwīs.

5. Muḍṭarib Hadith: It is used when one people or more disagree with one another in their version of a tradition in such a way that none of the opinions can be preferred over the others.

6. Mudraġ Hadith: Generally it is used of inserting something in the isnad or the matn of one tradition without distinguishing it.

This study reaches to the conclusion that:

1. Ḍabt condition is considered one of the factors to accept a riwaya. Actually, hadith scholars have adapted a tactful way and method in criticizing ḍabt̲ of a rāwī.

2. There are two types of ḍabt̲. Ḍabt as-Sadr; this is the case where a rāwī records what he heard and remembers it whenever he wants. The second one is Ḍabt al-Kitab, this one is saving the book from circumstances in which the book can be defected and disordered.

3. There are a lot of reasons for the confusion of ḍabt̲. Some of the most important ones are as follows: Ghafḷah (negligence), mental confusion of the rāwī, stolen or buried books, changes in the book made by the scribe [copier] or children or neighbours, being away from the book, abusing of the muhaddith’s book by the trustee, rāwī’s getting too busy doing his profession, rāwī’s not considering samā‘ (hearing) very important because of too much sleep.

4. Some hadith types are formed because of the confusion of ḍabt̲. These are: Ḥasan, shādhdh, Maqlub, Musahhaf, Muḍṭarib, Mu‘allal, Mudraġ.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Ravinin Zabtının Bozulmasının Nedenleri ve Bu Durumun Yol Açtığı Hadis Türleri

Âlimlersünnetin, teşride (hüküm koyma) hüccet olduğu, sıhhati sabit olan kısmının tamamına tabi olunması gerektiği ve İslâm şeriatında Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olduğu konusunda icma etmişlerdir. Bundan dolayı âlimler en büyük gayretlerini sünnet için sarf etmiş ve hadisin zabtını sağlayan kurallar koymuşlardır.

Sadece senedi bilinen haberlerin kabul edileceği kuralından dolayı, râvilerin zabt ve adaletini, rivayetin tahammül ve eda keyfiyetini araştıran cerh ve ta'dîl ilmi ortaya çıkmıştır.

Bir râvinin rivayetini kabul etmenin en önemli şartlardan birinin zabt olduğu konusunda muhaddisler icma etmiştir. Öneme binaen bu araştırmada, zabt şartı araştırılacak ve problemlerine ışık tutularak çözülmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla zabt ile neyin kastedildiği, râviyi ta'n etmeye neden olan kusurların neler olduğu, kusurların varlığı durumunda hangi hadis çeşidinin ortaya çıktığı açıklanacak ve aşağıdaki sorulara cevap verilecektir.

Râvi zabtı ne anlama gelir? Râvinin zabit olup olmadığı nasıl bilinir? Râvinin zabtını etkileyen karıştırmanın en önemli sebebi nedir? Karıştırmadan dolayı ortaya çıkan hadis türleri nelerdir?

Zabt konusunda daha önce Ebû Hammâd Ziyâd Avvâd tarafından "ed-Dabt inde'l-muhaddisîn ve eseruhu fi'r-râvî ve'l-mervî" adında ve Mahmûd Ahmed Yakûb Bâ Reşîd tarafından "el-Mahâtir elletî te'arradat lehâ kütübü'l-hadîs cem'an ve tasnîfan ve dirâseten" adında çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan Mahmud'un çalışması konu bakımından çalışmamızla benzerlik arz etse de biz konuyu daha kapsamlı ele alacağız.

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, muhaddislere göre zabt kavramı işlenmektedir. Buna göre zabt: râvinin gafil olmayıp uyanık olması, kitabını her türlü değişim ve dönüşümden koruması ve manayı bilmesidir.

Zabt iki çeşittir:

Zabtu's-sadr: Râvinin şeyhinden (hocasından) duyduğunu, eksiksiz bir şekilde ve istediği zaman hatırlayacak düzeyde ezberleyip hafızasında sabitleştirmesidir.

Zabtu'l-kitâb: Râvinin kitabını semâ zamanından edâ zamanına kadar kendisinde bulunmayan kişi ya da sözlerden korumasıdır.

İkinci bölümde, çalışmanın özünü oluşturan râvilerin zabtını bozan sebepler işlenecektir. Buna göre zabtı bozan sebeplerin en açık olanları şunlardır:

1. Gafletü'r-râvi: Bir şeyin insanın aklından gitmesi ve onu hatırlamamasıdır. Muhaddislerin yanında gafletü'r-râvi, semâ'ın tespiti için önemlidir.

2. İhtilâtu'r-râvi: İhtilât, zihnindeki karışıklık ve zabttaki bozukluktur. Birkaç sebepten dolayı meydana gelmektedir. Bunlar; yaşlılık, görme yetisini kaybetme, kitaplarının yanması, ailesinden bazılarının ölümü ve evine hırsızların girmesidir.

3. Varrâkların (Müstensihlerin) muhaddise ait olmayan bazı hadisleri nüshasına koyması: Bazı varrâklar eserin önemini gözetmediğinden muhaddise ait olmayan bazı hadisleri nüshasına sokuşturmasıdır.

4. Çocuğun veya komşunun muhaddisin kitaplarıyla oynaması: Muhaddisin bazı akrabaları veya komşularının kitaplarıyla oynayarak bazı hadisleri ona koymasıdır.

5. Muhaddisin kitabından çok hafızasına güvenmesi: Bazı râviler, kitaptan rivayet etmede başarılı iken hafızasından rivayette aynı başarıyı göstermeyebiliyorlar. İşte bu râviler, kitaplarını kaybettiklerinde ya da onlardan uzaklaştıklarında hafızalarına güvenip rivayette bulununca hataya neden olurlar.

6. Emanetçinin, muhaddisin kitaplarını kötüye kullanması: Bazı muhaddisler, sefere çıkması veya kitabının kaybolmasından korkması gibi sebeplerden dolayı kitabını emanet olarak güvendiği bir emanetçiye bırakıyordu. Ancak maalesef nadir de olsa bazen bu emanetçiler muhaddisin kitabıyla oynayabiliyordu.

7. Bir metnin isnadlarını araştırmaksızın toplamak: Bazı râvilerin, zabtın bozulmasına neden olan şeylere dikkat etmeden hocaları bir isnadda toplamaya çalışmasıdır.

8. Râvinin işiyle meşgul olup rivayetten uzaklaşması: Bazı râvilerin mahkeme işleriyle uğraşması gibi mesleğini icra ederken hadisleri tekrar etmekten uzaklaşması ve kafa karışıklığı yaşaması dolayısıyla zabtının bozulmasıdır.

9. Râvinin çok uyuyup semâ'ı umursamaması: Râvinin semâ'ı önemsemeyip çok uyuması zabtına hanel getirir ve rivayetlerinin reddedilmesine sebep olur.

Üçüncü bölümde ise, zabt kusurundan doğan hadislerin çeşitleri işlenecektir. Bunlar:

1. Hasen li Zâtihi Hadis: Zabtı hafif problemlili olan adâlet sâhibi râvinin, isnâdın başından sonuna kadar adâlet ve zabt sâhibi râvilerden muttasıl bir isnâdla, şâz ve illetten sâlim olarak rivâyet ettiği hadîstir

2. Şâz Hadis: Makbul bir ravinin kendisinden üstün ravilerin rivayetlerine muhalif olarak rivayet ettiği hadistir.

3. Maklûb Hadis: Hadisin sened veya metninde bir lafzı başka bir lafızla değiştirmeye da takdim veya tahir etmektir.

4. Musahhaf Hadis: Lafız veya mana bakımından sika râvilerin rivayetine muhalif olarak hadiste bir kelimeyi değiştirmeye denir.

5. Muzdarip Hadis: Bir veya daha fazla râvi tarafından muhtelif ve eşit seviyedeki vecihlerle rivayet edilip aralarında cem' ya da tercih yapılamayan hadistir.

6. Mudrec Hadis: Metinden olmayan bir şeyin ayırt etmeksizin metne eklenmesine denir.

Araştırmada şu neticelere ulaşılmıştır:

1. Zabt şartı, rivayeti kabul etme unsurlarından sayılır. Öte yandan hadisçiler, râvinin zabtını eleştirmede hassas bir yol ve yöntem izlemişlerdir.

2. Zabt iki çeşittir. Zabtu's-sadr; râvinin duyduğunu kaydetme ve istediği zaman onu hatırlamasıdır. Zabtu'l-kitâb; kitabı kendisine hâlel getirecek şeylerden korumaktır.

3. Zabtın kusurunun birçok sebebi vardır. En önemli olanlardan bazıları şunlardır: Gaflet, râvinin hafızasının karışıklığı, kitaplarının çalınması veya yanması, varrâğın, çocuğunun ve komşunun kitaplarına bir şey eklemesi, kitaplardan uzaklaşması, emanetçinin kitabını kötüye kullanması, mesleğiyle uğraşması, uykudan dolayı semâ'ı ihmal etmesidir.

4. Zabtın kusurundan bazı hadis çeşitleri oluşur. Bunlar: Hasen, şâz, mablûb, musahhaf, muzdarip, muallel ve mudrectir.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Sünnet, Zabt, ihtilat, Ravi.

مدخل:

بيّن العلماء قديماً وحديثاً أنّ السُّنة حُجّة في الشَّرْع واجبٌ اتِّباعُها والأخذ بكل ما ثبتت صِحَّتُه منها؛ فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، لذلك عَنيت الأُمَّةُ الإسلامية بالحديث النَّبوي، وبذلت من أجله أعظم الجُهد، ونقل إلينا الرُّواة أقوالَ الرسول صلى الله عليه وسلم في الشُّؤون كلها العظيمة واليسيرة، ووضعوا القوانين التي تُحقق ضَبط الحديث، وتكلّموا في الرِّجال ليتميّز المقبول من غيره، فقد جاء في مُقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين: قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السُّنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم".¹

وبناءً على أن الخبر لا يُقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل، والكلام على الرُّواة، من ناحية ضبطه وكيفية تحمُّله وأدائه.

لذا جاء هذا البحث ليلسط الضوء على المقصود من الضبط، وأهم الأسباب المؤدية إلى الإخلال به والظعن بضبط الراوي والعزوف عن الرواية عنه، والأحاديث الناتجة عن الإخلال بالضبط.

مشكلة البحث: تتمحور مشكلة هذا البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما المقصود بضبط الراوي؟

كيف يعرف ضبط الراوي من عدمه؟

ما أهم أسباب اختلال ضبط الراوي؟

ما الأحاديث الناتجة من اختلال ضبط الرواة؟

مناهج البحث: اعتمدت في هذا البحث على المناهج الآتية:

¹ مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مح. محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 1/15.

1- المنهج الاستقرائي: واستخدمته باستقراء الرجال الذين اهتموا بالخلل في ضبطهم من كتب الجرح والتعديل.

2- المنهج الاستنباطي: واستخدمته في استنباط الأسباب التي تخل بضبط الرواة.

الد\راسات السابقة: بعد البحث عن دراسات مشابهة لهذه الدراسة وجدت ما يشبهها في بعض النواحي وهي:

1- بحث بعنوان: (الضبط عند المحدثين وأثره في الراوي والمروي) لزياد عواد أبو حماد، منشور في مجلة جامعة دمشق عام 2002م، تناول فيه الباحث أهمية الضبط، والأساليب التي اتبعها المحدثون لقياس الضبط، وأوصاف المحدثين لدرجات الضبط، وفيه توافق يسير بين مبحثه الأول الذي يتحدث فيه عن أنواع الضبط مع بحثي هذا إلا أن الباحث تعرض لأسباب اختلال الضبط بشكل مختصر جدا والتي أركز عليها في هذا البحث بشكل موسع.

2- بحث بعنوان: (المخاطر التي تعرضت لها كتب الحديث جمعا وتصنيفاً ودراسة) لمحمود أحمد يعقوب با رشيد، منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية عام 2011م، وقد تناول فيه الباحث عناية المحدثين بمروياتهم، والمخاطر التي تعرضت لها كتب الحديث فتضمن هذا بعض جوانب الإخلال بالضبط، وهو وإن كان يتوافق في بعض الجزئيات مع بحثي إلا أنه يتحدث بالدرجة الأولى عن المخاطر التي تعرضت لها كتب الرواية أما بحثي هذا فإنه يتناول معظم الأسباب التي تؤدي إلى الخلل بضبط الراوي.

3- بحث بعنوان: (أصول الضبط في الرواية عند المحدثين: دراسة تأصيلية) لسعيد محمد علي، منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، عام 2015هـ. تناول فيه الباحث مفهوم الضبط، وما يلزمه، ومعياره، ومراتبه، وألقاب المحدثين، وأسباب اختلاف الضبط لدى الرواة، وهو وإن كان يتشابه في مبحثه الأخير مع بحثي إلا أنني قمتُ باستقراء أسباب اختلال الضبط عند الرواة بشكلٍ أوسعٍ وأشمل.

وقمت بتقسيم هذا البحث إلى أقسام ثلاثة رئيسة وهي: مفهوم الضبط وكيفية معرفته، أسباب اختلال الضبط عند الرواة، وأنواع الأحاديث الناشئة عن الاختلال في الضبط.

1. مفهوم الضبط وكيفية معرفته:

1.1. تعريف الضبط وأنواعه.

أولاً: الضبط لغة:

الضَّبُّ: "لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء"².

وقال صاحب اللسان: "الضَّبُّ: لزوم الشيء وحبسه، ضَبَطَ عَلَيْهِ وَضَبَطَهُ يَضْبُطُ ضَبْطاً وَضَبَاطَةً، وَضَبَطُ الشَّيْءِ حِفْظُهُ بِالْحَزْمِ، وَالرَّجُلُ ضَابِطٌ أَي حَازِمٌ. وَرَجُلٌ ضَابِطٌ وَضَبْنُطِيٌّ: قَوِيٌّ شَدِيدٌ"³.

وقال الجرجاني: "الضبط: في اللغة: عبارة عن الحزم"⁴.

ثانياً: الضبط اصطلاحاً:

سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي يريد به، ثم حفظه ببذل المجهود، وهو الثبات عليه بمذاكرته

إلى حين أدائه إلى غيره"⁵.

وقال البقاعي: "المقصود من الضبط الوثوق بأن هذا سمع هذا الحديث مثلاً من شيخه، وهو ممن يصح

تحمله وأداؤه"⁶.

وعرّفه السيوطي بقوله: "فُسِرَ الضبط بأن يكون متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً

لكتابته من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به"⁷.

² الخليل بن أحمد، الفراهيدي، العين، مح. مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 23/7.

³ محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ط3، (بيروت: دار صادر، 1993م)، 340/7.

⁴ علي بن محمد، الجرجاني، التعريفات، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)، 137.

⁵ عبد الرؤوف بن تاج العارفين، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، (القاهرة: عالم الكتب، القاهرة، 1990م)، 221.

⁶ برهان الدين إبراهيم بن عمر، البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية، مح. ماهر ياسين الفحل، (القاهرة: مكتبة الرشد، 2007م)،

169/1.

⁷ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، مح. نظر محمد الفاريابي، (الرياض: دار طيبة،

د.ت)، 353/1.

وعرّفه زين الدين السنيكي: "بأن يُثبِت سماعُ ما روى بخطِّ ثقةٍ مؤتمنٍ سواءً الشَّيخ، والقارئ، وبعض السَّامعين، وسواءً أكتبَ سماعه على الأصل، أم في ثبِت بيده، إذا كان الكاتب ثقةً من أهل الخبرة بهذا الشأن، بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه، بل على الثقة المقيّد لذلك".⁸

وعرّفه الدهلوي بقوله: "المراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيتته من الفوات والاختلال بحيثُ يتمكّن من استحضاره".⁹

وعرّفه أو شُهِبه بأنه: "إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً لما يروي، غير مغفل وذلك بأن يكثر صوابه على خطئه وغفلته، حافظاً لروايته إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه، عالماً بما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى حتى يثق".¹⁰

وقال الصنعاني: "الضابط من يكون حافظاً متيقظاً غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التَّحمل والأداء".¹¹

وقال الطاهر الجزائري: "الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه في الرواية وغير الضابط هو الذي يكثر غلطه ووهمه فيها سواء كان ذلك لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده".¹²

من التعريفات السابقة نستخلص أن الضبط يتحقق بأن يكون الراوي متيقظاً غير مغفل حافظاً إن حدّث من حفظه، ضابطاً لكتابه من التَّبديل والتَّغيير، عالماً بما يُحيل إليه المعنى.

⁸ زكريا بن محمد، السنيكي، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، مح. عبد اللطيف هميم، ماهر الفحل، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م)، 41/1.

⁹ عبد الحق بن سيف الدين، الدهلوي، مقدمة في أصول الحديث، مح. سلمان الحسيني الندوي، ط2، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1986م)، 62.

¹⁰ محمد بن محمد، أبو شُهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، (بيروت: دار الفكر العربي، د.ت)، 91.

¹¹ محمد بن إسماعيل، الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، مح. صلاح بن عويضة، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، 16/1.

¹² طاهر بن صالح، الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، مح. عبد الفتاح أبو غدة، (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1995م)، 105/1.

والضبط نوعان:

1 - الأول: ضبط صدر، ويسمى أيضًا ضبط حفظ وهو أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه متقنا لذلك في حافظته بحيث أنه يتمكن عادة من استحضاره له متى شاء لكن لا يشترط أن يكون استحضاره دفعيًا، بل يكفي أن يستحضره شيئًا فشيئًا على التدريج.

2 - والثاني: ضبط كتاب وهو صيانتها أي الكتاب إن كان حدث فيه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ليصير حينئذ على يقين من عدم إدخال أحد فيه ما ليس منه، وكذا قال الحافظ ابن حجر: "والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانتها لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه"¹³. وبمثله قال السخاوي¹⁴.

2.1. كيف يعرف الضبط؟

نص العلماء على أن الضبط يُعرف بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطاً ثبتاً¹⁵.

قال الزركشي: "الضبط عبارة عن موافقة الثقات فيما يروونه فإن خالفهم لم يكن ضابطاً"¹⁶.

¹³ أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مح. عصام الصباطي وعماد السيد، ط5، (القاهرة: دار الحديث، 1997 م)، 4/722.

¹⁴ محمد بن عبد الرحمن، السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، مح. علي حسين، (مصر: مكتبة السنة، 2003 م)، 1/28.

¹⁵ الجرجاني، التعريفات، 51، الزركشي، النكت، 1/102، برهان الدين إبراهيم بن عمر، الجعبري، رسوم التحديث في علوم الحديث، مح. إبراهيم بن شريف الملي، (بيروت: دار ابن حزم، 1421 هـ / 2000 م)، 100.

¹⁶ بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، مح. زين العابدين بن محمد بلا فريخ، (الرياض: أضواء السلف، 1998 م)، 1/102.

وقال ابن الصلاح: "يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة -ولو من حيث المعنى- لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثباتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه، والله أعلم"¹⁷.

وقال ابن أمير الحاج: "يعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به أي بالضبط في روايتهم في اللفظ والمعنى أو غلبتها أي الموافقة وإلا إن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك فغفلة"¹⁸.

وذكر الشيخ المأربي أموراً يعرف بها ضبط الصدر تتلخص بالآتي:

- 1 - استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، وهذه الصورة هي أعلى الصور في هذا الباب.
- 2 - تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه.
- 3 - سبب روايات الراوي، ومقارنتها بروايات غيره من الثقات؛ لينظر هل يوافقهم أم يخالفهم؟
- 4 - إذا نصوا على أن الراوي ثقة، وليس له كتاب، فهذا يدل على أنه يحفظ حديثه في صدره.
- 5 - ومن ذلك قول الراوي عن نفسه: "ما كتبت سوداء في بيضاء" أو "ما يضرني أن تحرق كتبي" ونحو ذلك مما يدل على إتقانه لحديثه.
- 6 - باختبار الراوي، وللاختبار صور، منها:

¹⁷ عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، مح. نور الدين عتر، (دمشق: دار الفكر، 1986م)، 106.

¹⁸ محمد بن محمد، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ط2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)، 224/2.

أ - أن يأتي إليه أحد أئمة الجرح والتعديل، فيسأله عن بعض الأحاديث، فيحدثه بها على وجه ما، ثم يأتي إليه بعد زمن، فيسأله عن الأحاديث نفسها، فإن أتى بها كما سمعها منه في المرة الأولى؛ علم أن الرجل ضابط لحديثه، ومتقن له.

ب - أن يُدخِل الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه، ثم يقرأ عليه ذلك كله، موهماً أن الجميع حديثه، فإن أقره وقبله، مع ما أُدخل فيه؛ طعن في ضبطه، وإن ميز حديثه من غيره؛ علم أن الرجل ضابط.

ج - أن يلقن الإمام منهم الراوي بقصد اختباره شيئاً في السند أو في المتن، لينظر هل سيعرف ويميز؛ فيرد ما لُقِّنَه، أو لا يميز؛ فيقبل ما أُدخل عليه، فإن ميز؛ فهو ضابط، وإلا فغير ضابط.

د - إغراب إمام من الأئمة على الراوي بالحديث، فيقلب سنده، أو متنه، أو يركب سند حديث على متن حديث آخر، أو العكس، ليعرف ضبط الراوي من عدمه أو قلته، ويحكم عليه بما يستحق حسب حذقه، وفطنته، وضبطه، أو غفلته، وعدم فهمه، وهذا يفعلُه الشيوخ مع تلاميذهم لمعرفة نباهتهم وتيقظهم، والعكس.

7 - وكذلك يُعرف الضبط بالمذاكرة، كما قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته، فأخذت عليه الأبواب¹⁹.

أما ضبط الكتاب وهو: صونه عن تطرق الخلل إليه من حين السماع إلى الأداء، فقد ذكر الشيخ المأربي أيضاً أهم طرق معرفته وتلخيصها بما يأتي:

"1 - التنصيص من إمام على أن فلاناً صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين، أو أن كتابه كثير العجم والتنقيط، ونحو ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه.

¹⁹ مصطفي بن إسماعيل، المأربي، الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية، (الرياض: دار الكيان، 2006م)، بتصرف يسير 60-66.

2 - أن يصرح الراوي الثقة بضبطه كتابه، كأن يقول: إذا كان كتابي معي فلا أبالي أن يكون فلان من الأئمة

عن يميني، والآخر عن شمالي.

3 - التنصيص على أن أصل الراوي الذي يُحدّث منه مُقَابِلٌ على أصل شيخه، أو على نسخة معتمدة منه.

4 - أن يوافق حديثه الذي يرويّه من كتابه حديث الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، وقد يكون عنده

ضبط صدر، وقد لا يكون.

5 - التنصيص على أنه لم يكن يُعير كتابه، ولا يُجرح أصله من عنده؛ لأن فاعل ذلك قد ينسى المعار إليه،

وقد يعيره للمأمون وغير المأمون²⁰.

2. أسباب اختلال الضبط عند الرواة:

إنَّ المتأمل بعناية في مسألة الضبط عند أهل الحديث، يجد أن اختلال الضبط عند الرواة

مرجعه إلى سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

1- غفلة الراوي:

قال صاحب المصباح: "الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً

وإعراضاً"²¹.

²⁰ المأربي، الجواهر السليمانية، 66.

²¹ أحمد بن محمد، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ت)، 2/ 449.

وعرفها الملا علي القاري بأنها: "الذهول عن الإتقان أي الحفظ والإيقان"²².

ثم قال: والمعنى: "أو فحش غفلته، أي كثرة غفلته، لأن الظاهر أن مجرد الغفلة ليس سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها"²³.

قال السيوطي: "لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه"²⁴.

وقال الخطيب البغدادي: "أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: فما الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو بغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف ذلك تصحيفا فاحشا، يقلب المعنى، لا يعقل ذلك فيكف عنه"²⁵.

وقال القاضي عياض: "الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه ولهذا العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل وأكثر عنه عن الليث قالوا لأن سماعه كان بقراءة حبيب وقد أنكر هو ذلك"²⁶.

وقال المنذري: "الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام"²⁷.

²² علي بن سلطان محمد، الملا علي القاري، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، مح. محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، (بيروت: دار الأرقم، د.ت)، 432.

²³ المصدر السابق.

²⁴ السيوطي، تدريب الراوي، 1/401.

²⁵ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مح. أبو عبد الله السورقي، إبراهيم همدي المدني، (المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د.ت)، 148.

²⁶ عياض بن موسى السبتي، القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، (القاهرة: دار التراث، 1970م)، 1/78.

²⁷ عبد العظيم بن عبد القوي، المنذري، جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، مح. عبد الفتاح أبو غدة، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، د.ت)، 49.

ونقل الخطيب عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قوله: "ومن عرف بكثرة السهو والغفلة وقلة الضبط، رُد حديثه"²⁸.

2- اختلاط الراوي:

يشترط في الراوي أن يكون حافظاً إن حدث من حفظه حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه²⁹. والاختلاط ينافي الحفظ والاتقان.

قال ابن منظور: "خُولِطَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُخَالِطٌ، وَاخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَهُوَ مُخْتَلِطٌ إِذَا تَغَيَّرَ عَقْلُهُ"³⁰.

والاختلاط في اصطلاح أهل الحديث: "هو كون الراوي ثقة حافظاً، ثم يطرأ سوء الحفظ عليه لسبب من الأسباب"³¹.

فالاختلاط هو تغير في الحفظ واختلال في الضبط يحدث للراوي لعدة أسباب منها: كبر سنه، أو ذهاب بصره، أو احتراق كتبه، أو موت بعض أهله، أو سرقة بيته، وغيرها.

ومن أمثلة من اختلط بسبب كبر سنه أبان بن صمعة، قال ابن عدي: "حدثنا ابن حماد، حدثني صالح، حدثنا علي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أتيت أبان بن صمعة وقد اختلط البتة قلت لعبد الرحمن قبل أن يموت بكم؟ قال بزمان.

حدثنا ابن حماد، حدثني عبد الله، عن أبيه وسألته عن أبان بن صمعة قال: صالح، قلت له أليس تغير بأخرة؟ قال: نعم. قال ابن عدي: وأبان بن صمعة له من الروايات قليل، وإنما عيب عليه اختلاطه لما كبر"³².

²⁸ البغدادي، الكفاية، 152.

²⁹ البغدادي، الكفاية، 30.

³⁰ ابن منظور، لسان العرب، 7/ 295.

³¹ وصي الله بن محمد، عباس، علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ت)، 30.

³² ابن عدي، الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997 م)، 73/ 2.

وقد تنبه المتقدمون من المحدثين إلى ما يمكن أن يرافق الكبر من تغير في الحفظ فامتنع الكثير منهم عن التحديث عنهم.

قال الذهبي: "وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت، فامنعوني من الرواية"³³.

ومنهم: حماد بن سلمة بن دينار البصري، قال الحافظ ابن حجر: "قال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد"³⁴.

ومنهم: قيس بن الربيع الأسدي، قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن حبان تتبعت حديثه فرأيتته صادقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه فيدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقة به فوَقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة"³⁵.

قال الرَّامهرُ مزي: "فإذا تنهى العمر بالمحدث، فأعجب إلي أن يمسك في الثمانين، فإنه حد الهرم، والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين"³⁶.

ومن اختلط بسبب فقدته للبصر عبد الرزاق الصنعاني، قال أبو زرعة: أخبرني أحمد بن حنبل، قال: أتينا عبد الرزاق قبل المتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع"³⁷.
وقد امتنع بعض المحدثين عن التحديث بسبب فقد بصره.

قال الخطيب البغدادي: "كان عبید الله بن عمر قد عمي وقطع الحديث"³⁸.

³³ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث، ط2، (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1992م)، 66/1.

³⁴ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، (الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1908م)، 14/3.

³⁵ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 394/8.

³⁶ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، الرامهر مزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، مح. محمد عجاج الخطيب، ط3، (بيروت: دار الفكر، 1984م)، 352.

³⁷ يوسف بن عبد الرحمن، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980م)، 58/18.

ومن اختلط بسبب احتراق كتبه: عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الأعرج المعروف بابن أبي ثابت، قال عمر بن شبة: كان كثير الغلط في حديثه لأنه احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه³⁹.

ومنهم عبد الله بن لهيعة، قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن علي يقول: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب"⁴⁰.

وقال ابن حبان: "هذا إذا ميز بين حديثه المعروف عنه الذي حدث من كتابه وبين ما حدث بعد احتراق كتبه، وقد سبرت حديثه من رواية العبادلة عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وبين حديثه الذي حدث بعد احتراق كتبه، فلما حدث بما ليس من حديثه بعد احتراق كتبه، فرأيت في القديم أشياء مُدَلَّسة وأوهاماً كثيرة تدل على قلة مبالاة كانت فيه قبل احتراق كتبه، فلما حدث بما ليس من حديثه بعد احتراق كتبه استحق الترك"⁴¹.

ومنهم أيضاً: عمر بن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الوادي الشهير باب الملقن، قال عنه برهان الدين الحلبي: "إمام عالم كثير الفوائد والمؤلفات اختلط قبل موته فيما بلغني بسبب احتراق كتبه"⁴².

³⁸ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي، الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مح. محمود الطحان، (الرياض: مكتبة المعارف، د.ت)، 2/305.

³⁹ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/351.

⁴⁰ عبد الرحمن ابن أبي حاتم، الرازي، الجرح والتعديل، (حيدرآباد: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1952م)، 5/147.

⁴¹ أبو حاتم محمد، ابن حبان، المجروحين من المحدثين، مح. حمدي عبد المجيد السلفي، (الرياض: دار الصميعة للنشر والتوزيع، 2000م)، 74/2.

⁴² إبراهيم بن محمد بن خليل، برهان الدين الحلبي، الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، مح. علاء الدين علي رضا، (القاهرة: دار الحديث، 1988م)، 79.

وممن اختلط بسبب موت ابنه، محمد بن عبد القادر بن عثمان الجعفري النابلسي الحنبلي، قال عنه برهان الدين الحلبي: "بلغني أنه اختلط قبل موته بسبب موت ابنه صاحبنا الإمام شرف الدين عبد القادر الحنبلي قاضي دمشق"⁴³.

وأما سرقة كتب المحدث فقد تعرضت بعض كتب المحدثين للسرقة مما أدى إلى وهم الراوي الذي لا يحدث من حفظه، وقد ذكرت لنا كتب التراجم والجرح والتعديل بعض هؤلاء المحدثين الذين سرقت كتبهم ومنهم: عبد الرزاق بن عمر الثقفي أبو بكر الدمشقي الكبير، قال الحافظ ابن حجر: "قال أبو داود: ضعيف الحديث سرقت كتبه وكانت في خرج وكان يتبع حديث الزهري ومن ها هنا وها هنا وليس حديثه بشيء"⁴⁴.
ومنهم: محمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي، قال الحافظ ابن حجر: "قال أبو زرعة قال أبي ذهب كتبه في آخر عمره وساء حفظه وكان يلحق"⁴⁵.

ومنهم: عبد الحميد بن ابراهيم الحضرمي، قال ابن أبي حاتم: "سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي الا انها ذهبت كتبه فقال لا أحفظها"⁴⁶.

ومنهم: سليمان بن داود المنقري يعرف بالشاذكوني، قال ابن عدي: "سألت عبدان عن الشاذكوني كيف هو فقال معاذ الله أن يتهم الشاذكوني وإنما كانت كتبه قد ذهبت فكان يحدث حفظا فيغلظ"⁴⁷.

وأما عن دفن كتب بعض المحدثين فقد لجأ البعض لدفن كتبه تحت التراب بغية التفرغ للعبادة والانقطاع عن الناس، ومن هؤلاء يوسف بن إسباط بن واصل الشيباني، قال عنه البخاري: "قال صدقة: دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد يقلب عليه ولا يجيء كما ينبغي يضطرب في حديثه"⁴⁸.

⁴³ المصدر السابق، 100.

⁴⁴ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/ 309-310.

⁴⁵ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 89.

⁴⁶ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 6/ 8.

⁴⁷ ابن عدي، الكامل، 4/ 300.

⁴⁸ محمد بن إسحاق، البخاري، التاريخ الأوسط، مح. محمود إبراهيم زايد، (حلب: مكتبة دار التراث، 1977م)، 2/ 265.

وقال العجلي: "كوفي، ثقة صاحب سنة وخير، دفن كتبه، تحول إلى قرية يقال لها: سَيْلِحِينَ بين أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إلى قريته وهو في سن وكيع دفن كتبه وقال: لا يصلح قلبي عليها"⁴⁹.

وقال الحافظ ابن حجر: "نزل قرية بين حلب وأنطاكية، قال العجلي صاحب سند وخبر، دفن كتبه وقال لا يصلح فكبر عليها، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي"⁵⁰.

فكان ممن لا يحفظ حديثه بل يعتمد على كتبه، وبهذا أشار ابن عدي في ترجمته فقال: "هو عندي من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، ولا يعتمد الكذب"⁵¹.

ومنهم: مؤمل بن إسماعيل القرشي، أيضاً ممن دفن كتبه فوق في الخطأ، قال عنه الحافظ ابن حجر: "قال البخاري: مات سنة خمس أو ست وقال غيره دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثير خطؤه"⁵².

ومنهم: حماد بن أسامة بن زيد القرشي، قال عنه ابن حجر: "وقال الآجري عن أبي داود قال وكيع نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب وكان دفن كتبه وحكى الأزدي في الضعفاء عن سفيان بن وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها قال لي بن نمير أن المحسن لأبي أسامة يقول أنه دفن كتبه ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس"⁵³.

3- إدخال أحاديث ليست للمحدث:

مهمة الورّاقين هو نسخ الأحاديث لطلبة العلم وطبيعة مهنتهم هذه تتطلب الاتقان والدقة الشديدة، إلا أن بعض الورّاقين لم يراع هذا الأمر وللأسف مما جعله يدس أحاديث ليست للمحدث، ومن أمثال هؤلاء المحدثين الحفاظ والذين اختلت ثقتهم بسبب وراق لهم هو أحمد بن عمير بن جوصاء.

⁴⁹ أحمد بن عبد الله بن صالح، العجلي، تاريخ الثقات، (مكة المكرمة: دار الباز، 1984م)، 485.

⁵⁰ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 11 / 408.

⁵¹ ابن عدي، الكامل، 8 / 489.

⁵² ابن حجر، تهذيب التهذيب، 10 / 381.

⁵³ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 3 / 3.

قال الحافظ ابن حجر: "قال همام محمد بن إبراهيم الكرخي: بن جوصاء بالشام كابن عقدة بالكوفة يعني في سعة الحفظ وقال مسلمة بن قاسم كان عالماً بالحديث مشهوراً بالرواية عارفاً بالتصنيف وكان الرحلة إليه في زمانه وكان له وراق يتولى القراءة عليه وإخراج كتبه فساء ما بينهما فاتخذوا وراقاً غيره فأدخل الوراق الأول أحاديث في روايته وليست من حديثه فحدث بها بن جوصاء فتكلم الناس فيه ثم وقف عليها فرجع عنها"⁵⁴.

ومنهم إبراهيم بن عصمة العدل، قال عنه الذهبي: "أدخلوا في كتبه أحاديث، وهو في نفسه صادق"⁵⁵.

وقال عنه الحافظ ابن حجر: "أدخلوا في كتبه أحاديث وهو في نفسه صادق انتهى وهذا الرجل من مشايخ الحاكم قال في تاريخه أدركته وقد شاخ وكان قد سمع أباه وغيره قبل الثمانين ومائتين وكانت أصوله صحاحاً وساعاته صحيحة فوقع إليه بعض الوراقين فزاد فيه أشياء قد برأ الله أبا إسحاق منها"⁵⁶.

ومنهم: سفيان بن وكيع بن الجراح، قال الحافظ ابن حجر: "قرطمة وراق سفيان بن وكيع كان يدخل عليه الأحاديث الباطلة فيحدث بها سفيان فينبهونه فلا يرجع فلأجل هذا تركوا حديثه وقرطمة سباه بن الجوزي في مقدمة الموضوعات ثم رأيت في مقدمة الضعفاء لأبي حاتم بن حبان في النوع الرابع عشر قال ومنهم سفيان بن وكيع كان له وراق يقال له قرطمة يدخل عليه الحديث"⁵⁷.

وقال الذهبي: "سفيان بن وكيع وراقه أدخل عليه أحاديث، فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها"⁵⁸.

وقال ابن حبان: "وكان شيخاً فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديث وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك"⁵⁹.

4- تلاعب الابن أو الجار في كتب المحدث:

⁵⁴ أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، ط2، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للطبوعات، 1971م)، 1/ 240.

⁵⁵ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، مح. علي محمد البجاوي، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1963م)، 1/ 48.

⁵⁶ ابن حجر، لسان الميزان، 1/ 80.

⁵⁷ ابن حجر، لسان الميزان، 3/ 473.

⁵⁸ الذهبي، ميزان الاعتدال، 1/ 114.

⁵⁹ ابن حبان، المجروحين، 1/ 359.

قد يتلاعب بكتب المحدث بعض أقاربه أو جيرانه، فيدسوا بعض الأحاديث في كتبه، ومن أمثلة من ابتلي بدس ابنه في كتبه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي المصيبي قلب ابنه عليه أكثر من مائة وخمسين حديثاً، فتعرض للجرح من النقاد بسبب قبوله للتلقين، وعدم ضبطه لكتابه، قال عنه ابن حبان: "كان آفته ابنه لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثاً فحدث بها كلها"⁶⁰.

وقال السمعاني: "كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله قد أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثاً فحدث بها كلها"⁶¹.

وقال ابن العجمي: "ذكره شيخنا الحافظ العراقي في شرح ألفيته في علوم الحديث فيما قرأ قرأته عليه غير مرة في الضرب الذين امتحنوا بأولادهم أو وراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها فحدثوا من غير أن يشعروا"⁶².
ومن أمثلة تلاعب الجار بكتب المحدث عبد الله بن صالح بن محمد المصري، كان له جار بينه وبينه عداوة، وكان جاره يكتب أحاديث بخط مشابه لخط ابن صالح ويضعها بين كتبه فيظنها ابن صالح أنها من حديثه، قال ابن حبان: "وكان في نفسه صدوقاً يكتب لليث بن سعد الحساب وكان كاتبه على الغلات وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء سمعت بن خزيمة يقول كان له جار بينه وبينه عداوة فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح وي طرح في داره في وسط كتبه فيجده عبد الله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره"⁶³.

5- اعتماد المحدث على حفظه دون كتابه:

يعرف بعض الرواة بإتقانه إن حدث من كتابه لا من حفظه ولكن قد يتعرض أحدهم للتحديث من حفظه إما لضياع كتابه أو ابتعاده عنه.

⁶⁰ ابن حبان، المجروحين، 2/ 39.

⁶¹ عبد الكريم بن محمد بن منصور، السمعاني، الأنساب، مح. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليباني وغيره، (حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1962 م)، 10/ 351.

⁶² إبراهيم بن محمد بن خليل، برهان الدين الحلبي، الكشف الحثيث عن رمي بوضع الحديث، مح. صبحي السامرائي، (بيروت: عالم الكتب، 1987 م)، 157.

⁶³ ابن حبان، المجروحين، 2/ 40.

ومن أمثال من ضاع كتابه: إسماعيل بن عياش قال المزي: "قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم"⁶⁴.

ومنهم: عبد الرزاق بن عمر الثقفي، أبو بكر الدمشقي، قال الذهبي: "قال أبو مسهر: ضاع كتابه عن الزهري، فكان يتتبعه بعد أن ذهب فيؤخذ عنه ما سواه"⁶⁵.

ومنهم: صخر بن جويرية أبو نافع: قال الحافظ ابن حجر: "قال القطان: ذهب كتابه ثم وجدته؛ فتكلم فيه لذلك"⁶⁶.

ومن ابتعد عن كتبه، معمر بن راشد عندما وصل البصرة لزيارة أمه فحدث بها من حفظه، قال الذهبي: "مع كون معمر ثقة، ثبتا فله أوهام لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث عن حفظه فوق للبرصيين عنه أغاليط"⁶⁷.

ومن حدث من حفظه لغرق كتبه أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست أبو عبد الله البزاز، قال الذهبي: "سمعت أبا القاسم الأزهري، يقول: ابن دوست ضعيف، رأيت كتبه كلها طرية، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت، فاستدرك نسخها.

سألت أبا بكر البرقاني عن ابن دوست، فقال: كان يسرد الحديث من حفظه، وتكلموا فيه، وقيل: إنه كان يكتب الأجزاء ويُترَّبها لِيُظن أنها عتق.

حدثني عيسى بن أحمد بن عثمان الهمداني، قال: سمعت حمزة بن محمد بن طاهر، يقول: مكث ابن دوست سبع عشرة سنة يملي الحديث، وكان إذا سئل عن شيء أمل من حفظه في معنى ما سئل عنه"⁶⁸.

⁶⁴ المزي، تهذيب الكمال، 3/ 174.

⁶⁵ الذهبي، ميزان الاعتدال، 2/ 608.

⁶⁶ نور الدين بن علي بن عبد الله، الوصافي، تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير التقريب، (المنصورة: مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، 2010 م)، 1/ 453.

⁶⁷ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، سير أعلام النبلاء، (القاهرة: دار الحديث، 2006 م)، 6/ 475.

6- عبث المؤمن بكتب المحدث:

يلجأ بعض المحدثين إلى إيداع كتبه عند آمن يثقون به بسبب سفر المحدث أو الخوف على الكتاب من الضياع أو غيرها من الأسباب، ولكن وقع وللأسف في حالات نادرة تلاعب المؤمن في كتاب المحدث، ومثال ذلك أن خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي أودع كتبه عند غياث النخعي، ولكن غياثاً خان الأمانة، فبدل وأضاف في كتبه، قال الحافظ ابن حجر: "قال أبو داود ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال أيضاً خارجة أودع كتبه عند غياث بن إبراهيم فأفسدها عليه"⁶⁹.

7- جمع الأسانيد من غير تمييز للمتن الواحد:

يلجأ أحياناً بعض الرواة لجمع الشيوخ في إسناد واحد من دون تمييز ولا اتقان مما تسبب في اختلال الضبط لديه، ومن عرف بذلك حماد بن سلمة، قال الإمام أحمد: "هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسناداً واحداً وهم يختلفون"⁷⁰.

ومنهم الواقدي صاحب المغازي، قال الإمام أحمد: "ليس أنكر عليه شيئاً، إلا جمعه الأسانيد، ومجيئة بمتن واحد على سياقة واحدة عن جماعة رباختلفوا"⁷¹.

8- انشغال الراوي بعمله وبُعدته عن الرواية:

قد يتعد الراوي أحياناً عن الرواية لانشغاله بعمل ما كانشغاله بمهنة القضاء مثلاً والتي تصرف صاحبها عن ممارسة الرواية والتحديث مما يؤدي إلى تشوش الذهن واختلال الضبط، بمثل ما حصل للقاضي شريك بن عبد الله النخعي، قال العجلي: بعد ما ذكر أنه ثقة، "وكان صحيح الحديث، ومن سمع منه قديماً فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعدما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط"⁷².

⁶⁹ أبو بكر أحمد بن مهدي، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مح. بشار عواد معروف، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002 م)، 6/320.

⁷⁰ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 3/78.

⁷¹ ابن رجب، شرح علل الترمذي، 1/153.

⁷² البغدادي، تاريخ بغداد، 4/20.

⁷³ ابن رجب، شرح علل الترمذي، 1/110.

ومنهم: حفص بن غياث، قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن كامل وولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد ثم عزله وولاه قضاء الكوفة... وقال يعقوب ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقي بعض حفظه... وقال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا"⁷³.

9- من ينام كثيراً ولا يبالي بالسماع:

من يعرف بالتساهل في السماع فيقع منه النوم كثيراً مثلاً فإن هذا يخل بضبطه وترد روايته.

قال السيوطي: "لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع"⁷⁴.

ومثال ذلك ما كان يحدث من عبد الله بن وهب، قال السخاوي: "قال عثمان بن أبي شيبة: إنه رآه وأخوه أبو بكر وغيرهما من الحفاظ وهو نائم في حال كونه يقرأ له على ابن عيينة، وإن عثمان قال للقارئ: أنت تقرأ وصاحبك نائم، فضحك ابن عيينة. قال عثمان: فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا، فقيل له: ولهذا تركتموه؟ قال: نعم، أتريد أكثر من ذا؟ ثم إنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، لا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ المزي ربما ينعس في حال إسماعه، ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وكذا شاهدت شيخنا غير مرة، بل بلغني عن بعض العلماء الراسخين في العربية أنه كان يقرأ شرح ألفية النحو لابن المصنف وهو ناعس"⁷⁵.

3. أنواع الأحاديث الناشئة عن الاختلال في الضبط:

ينشأ عن الخفة والاختلال في الضبط أنواعاً من الحديث منها:

1- الحديث الحسن لذاته:

قال الحافظ ابن حجر: "فإن خفَّ الضُّبُطُ؛ مع بقية الشروط المتقدمة في حدِّ الصحيح؛ فهو الحسن لذاته"⁷⁶.

⁷³ ابن حجر، تهذيب التهذيب، 2 / 358.

⁷⁴ السيوطي، تدريب الراوي، 1 / 401.

⁷⁵ السخاوي، فتح المغيبي، 2 / 104.

⁷⁶ أحمد بن علي، ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ط3، (دمشق: مطبعة الصباح، 2000م)، 1 / 65.

وقال الشيخ نور الدين عتر: "هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفَّ ضبطه، عن مثله⁷⁷ إلى مُنتهاه، من غير شذوذ ولا علة"⁷⁸.

وهو كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولذلك احتجَّ به جميع الفقهاء، وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المُحدِّثين والأصوليين، والدليل على ذلك أنَّ صفات القبول موجودة فيه وإن كانت أدنى منها في الصحيح كما هو قول جمهور العلماء.

مثاله:

ما أخرجه الترمذي في سننه قال: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ البَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا». قَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ"⁷⁹.

فهذا الحديث رجال إسناده ثقات إلا أسامة بن زيد الليثي فهو خفيف الضبط، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق يهيم"⁸⁰، وبالتالي نزل الحديث من رتبة الصحيح لذاته إلى رتبة الحسن لذاته.

2- الحديث الشاذ:

وهو: ما رواه المُقبُولُ مُخالفًا لِمَنْ هو أولى منه⁸¹.

⁷⁷ ليس المراد بالقول: "عن مثله" أنه يشترط أن يكون جميع رجال الإسناد عدولاً قد خفَّ ضبطهم، وإنما المراد أن يكونوا كلهم، أو بعضهم، ولو واحد منهم فقط، وإن كان الباقي عدولاً تامي الضبط؛ لأن العبرة في الحكم على الحديث بأدنى رجل في الإسناد.

⁷⁸ نور الدين، العتر، منهج النقد في علوم الحديث، ط3، (دمشق: دار الفكر، 1981م)، 264.

⁷⁹ محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، مع إبراهيم عطوة، ط2، (مصر: مصطفى الباب الحلي، 1395 / 1975)، "كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح"، 4 / 357، (1990).

⁸⁰ ابن حجر، تقريب التهديد، 98.

ومن أمثلته:

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ»⁸².

قال البيهقي: "وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكايةً عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبراً عن قوله، وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما"⁸³.

ومنه أيضاً:

ما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيَصُومُ وَيَفْطِرُ⁸⁴. فهذا حديث رجال إسناده ثقات، وقد صحَّح إسناده الدارقطني، لكنّه شاذ سنداً ومنتناً: أما السند فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها غير مرفوع. وأما المتن فلأنَّ الثابتَ عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السَّفَرِ، لذلك قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: "والمحفوظ من فعلها"⁸⁵. أي رواية ذلك موقوفاً عليها لا مرفوعاً⁸⁶.

⁸¹ ابن حجر، نزهة النظر، 37.

⁸² سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، مح. محمد محيي الدين عبد الحميد، (صيدا: المكتبة العصرية، د.ت)، "كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر"، 21/2، (1261). والترمذي، "أبواب الصلاة"، وقال: حديث حسن صحيح (420).

⁸³ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، مح. محمد عبد القادر عطا، ط3، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 / 2003)، 45/3، (4666)، (4667).

⁸⁴ علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني، سنن الدارقطني، مح. شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 / 2004)، "كتاب الصيام، باب القبلة للصائم" وقال: هذا إسناده صحيح، 189/2، (44).

⁸⁵ أحمد بن علي، ابن حجر، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مح. ماهر ياسين الفحل، (الرياض: دار القبس للنشر والتوزيع، 2014 م)، 131.

3- الحديث المقلوب:

وهو: إبدال لفظٍ بآخر، في سند الحديث، أو متنه، بتقديم، أو تأخير، ونحوه⁸⁷.

والقلب يكون في السند وفي المتن، ومن صور القلب في السند:

أن يُقدّم الراوي ويُؤخر في اسم أحد الرواة، واسم أبيه؛ كحديث مروى عن "كعب بن مرة" فيرويه الراوي

عن "مرة بن كعب".

وأما مقلوب المتن فمن صورته:

أن يُقدّم الراوي ويُؤخر في بعض متن الحديث.

ومثاله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوهُ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَا

اسْتَطَعْتُمْ"⁸⁸.

والمعروف ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "مَا تَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ

فَأَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"⁸⁹.

4- الحديث المُصَحَّف:

وهو: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات، لفظاً أو معنى⁹⁰.

⁸⁶ العتر، منهج النقد، 428.

⁸⁷ ابن حجر، نزهة النظر، 49.

⁸⁸ سليمان بن أحمد، الطبراني، المعجم الأوسط، (القاهرة: دار الحرمين، د.ت)، 3/ 135، (2715).

⁸⁹ محمد بن إسماعيل، البخاري، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد زهير بن ناصر الناصر، (بيروت: دار طوق النجاة، 2001م)، "كتاب الاعتصام بالكتاب، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، 6/ 2658، (6858)، ومسلم، "الفضائل"، (1337).

ويقع التصحيح في الإسناد وفي المتن:

فمثال تصحيح الإسناد: حديث شعبة، عن "العَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ" (بالراء والجيم). صحَّفه ابن مَعِين، فقال:

عن "العَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ" (بالزاي والحاء)⁹¹.

ومثال تصحيح المتن: حديث عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حُجَيْرَةَ مُحْصَفَةً أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا...⁹² صحَّفه ابن هَيْبَةَ فقال:

"اخْتَجَمَ" بدل "اخْتَجَرَ".

وحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»⁹³ صحَّفه أبو بكر الصُّوَيْفِيُّ فقال:

"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ شَيْئًا مِنْ شَوَّالٍ... " فَصَحَّفَ "سِتًّا" إِلَى "شَيْئًا"⁹⁴.

5- الحديث المضطرب:

وهو الحديث الذي يُروى مِنْ قِبَلِ رَاوٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَوْجِهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ، لَا مُرْجَحَ بَيْنَهَا، وَلَا يُمَكَّنُ

الْجَمْعُ⁹⁵.

⁹⁰ ابن حجر، نخبة الفكر، 49.

⁹¹ هذا حديث شعبة، عن العَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" إِنَّ الْجَمَاءَ لَتَقُصُّ مِنَ الْقِرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". (أحمد بن حنبل، الشيباني، المسند، مح. شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 /

(2001)، 1/72، (520).

⁹² البخاري، "الأدب"، (5762). ومسلم، "صلاة المسافرين وقصرها"، (781).

⁹³ مسلم، "الصيام"، (1164).

⁹⁴ سراج الدين عمر بن علي، ابن الملقن، المنع في علوم الحديث، مح. عبد الله بن يوسف الجديع، (السعودية: دار فواز للنشر، 1993م)،

476 / 2.

⁹⁵ ابن الصلاح، علوم الحديث، 93.

وأكثر ما يكون الاضطراب في الإسناد ومن أمثلته: حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن

عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ".

رواه عمرو بن أبي عمرو المدني فاضطرب فيه:

مرة قال: عن المطلب عن جابر مرفوعاً⁹⁶، ومرة قال: عن المطلب عن أبي موسى مرفوعاً⁹⁷،

ومرة قال: عن رجل من بني سلمة عن جابر مرفوعاً⁹⁸.

والحديث مداره على عمرو بن أبي عمرو وهو موصوف بالاضطراب فالظاهر أن الاضطراب منه.

6- الحديث المدرج: "وهو ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل"⁹⁹.

ذكر العلماء لإدراج السند صوراً متعددة منها:

1- أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم.

مثاله: قال أبو داود: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ...»¹⁰⁰ هنا أدرج فيه إسناد في آخر، ذلك أن

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ رَوَاهُ مَوْقُوفاً عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ رَوَاهُ مَرْفُوعاً وَالْحَارِثُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ،

⁹⁶ أبو داود، "المناسك"، (1851)، وأحمد، (14937).

⁹⁷ أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي، شرح معاني الآثار، (بيروت: عالم الكتب، 1994م)، 2/ 171.

⁹⁸ محمد بن إدريس، الشافعي، الأم، (بيروت: دار المعرفة، 1990م)، (6759)، 5/ 398، وأحمد، (15222).

⁹⁹ ابن حجر، نزهة النظر، ص 48.

¹⁰⁰ رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1573)، ج2، ص100.

فجاء جرير بن حازم وأدرج السندين معاً وجعله مرفوعاً من روايتهما، والصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه.

2- أن يسوق الراوي الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول كلاماً من قبل نفسه، فيظنُّ بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك فيتغير سياق الإسناد.

مثاله: قصة ثابت بن موسى في روايته: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ"¹⁰¹ وأصل القصة أن ثابت بن موسى، دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يُملي ويقول: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...، وسكت ليكتب المُسْتَمْلِي¹⁰²، فلما نظر إلى ثابت قال: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ"، وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظنَّ ثابتٌ أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به كذلك.¹⁰³

الخاتمة:

وبعد هذا العرض لمفهوم الضبط عند المحدثين وأنواعه وأسباب اختلاله نخلص إلى النتائج الآتية:

¹⁰¹ رواه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، رقم (1333)، ج 1، ص 422.

¹⁰² المُسْتَمْلِي هو الذي يُبَلِّغ صوت المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس.

¹⁰³ مع أن المتن الصحيح لهذا الإسناد هو: "يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عَقَدٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتْ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا" (أحمد، (7306)، ورواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه).

- 1- يُعد شرط الضبط أحد أركان قبول الرواية، وقد اتخذ المحدثون منهجاً دقيقاً في نقد ضبط الراوي حرصاً على حماية السنة النبوية من الدس أو التلاعب.
- 2- يتحقق ضبط الراوي بكونه متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيير، عالماً بما يحيل المعنى.
- 3- الضبط النوعان، ضبط صدر وذلك بإثبات ما سمعه الراوي واستحضاره متى شاء، وضبط كتاب وذلك بصونه عن تطرق الخلل إليه.
- 4- يُعرف ضبط الصدر بالاستفاضة، والتزكية، وبموافقة الثقات، والمذاكرة، وغيرها.
- 5- يُعرف ضبط الكتاب بتنصيب إمام، وتصريح الثقة، وبموافقة ما يرويه من كتبه حديث الثقات، وغيرها.
- 6- اختلال الضبط له عدة أسباب من أهمها: الغفلة، واختلاط الراوي، وسرقة كتبه، أو دفنها، وتلاعب الوراق والابن والجار في كتبه، والابتعاد عن الكتاب، وعبث المؤمن بكتاب المحدث، وانشغال الراوي بعمله، وعدم المبالاة في السماع بكثرة النوم.
- 7- ينشأ عن الاختلال بالضبط أنواعاً من الحديث منها: الحسن، والشاذ، والمقلوب، والمصحف، والمضطرب، والمعلل، والمدرج.

المصادر

- ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد. التقرير والتحجير. ط 2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1983 م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي. صحيح البخاري. مح. محمد زهير بن ناصر الناصر. ط 1. بيروت: دار طوق النجاة، 2001 م.
- برهان الدين الحلبي، أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي. الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. مح. علاء الدين علي رضا. ط 1. القاهرة: دار الحديث، 1988 م.
- البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. الكفاية في علم الرواية. المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د.ت.
- البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. مح. محمود الطحان. الرياض: مكتبة المعارف، د.ت.
- البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب. تاريخ بغداد. مح. بشار عواد معروف. ط 1. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002 م.
- البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر. النكت الوفية بما في شرح الألفية. مح. ماهر ياسين الفحل. ط 1. القاهرة: مكتبة الرشد، 2007 م.
- البيهقي، أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. مح. محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية ط 3، 1424 / 2003.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤدة. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. مح. إبراهيم عطوة. ط 2. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى، 1395 / 1975.
- الجزائري، طاهر بن صالح بن أحمد. توجيه النظر إلى أصول الأثر. مح. عبد الفتاح أبو غدة. ط 1. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1995 م.

الجعبري، برهان الدين إبراهيم بن عمر. رسوم التحديث في علوم الحديث. تحقيق: إبراهيم بن شريف الملي. بيروت: دار ابن حزم، 2000م.

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. علل الحديث. مح. سعد بن عبد الله الحميد، وآخرون. الرياض: مطابع الحميضي، 2006م.

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي. الجرح والتعديل. حيدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1952م.
ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان، المجروحين من المحدثين، مح. حمدي عبد المجيد السلفي. الرياض: دار الصميعة للنشر والتوزيع، 2000م.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ط3، دمشق: مطبعة الصباح، 2000م.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. لسان الميزان. مح. دائرة المعارف النظامية. ط2. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1971م.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. تهذيب التهذيب. الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1908م.
الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد. سنن الدارقطني. مح. شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 / 2004.

أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني. سنن أبي داود. مح. محمد محيي الدين عبد الحميد. صيدا: المكتبة العصرية، د.ت.

الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين. مقدمة في أصول الحديث. مح. سلمان الحسيني الندوي. ط2. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1986م.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد البجاوي. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1963م.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. *الموقظة في علم مصطلح الحديث*. ط2، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1992م.

الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. *المحدث الفاصل بين الراوي والواعي*، مح. محمد عجاج الخطيب، ط3. بيروت: دار الفكر، 1984م.

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. *شرح علل الترمذي*، مح. همام سعيد، الزرقاء: مكتبة المنار، 1987م.

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر. *النكت على مقدمة ابن الصلاح*. الرياض: أضواء السلف، 1998م.

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. *فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي*. مح. علي حسين علي. مصر: مكتبة السنة، 2003م.

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي. *الطبقات الكبرى*. مح. محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م.

السنيني، زين الدين زكريا بن محمد. *فتح الباقي بشرح ألفية العراقي*. عبد اللطيف هميم وماهر الفحل. بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. *تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي*. مح. نظر محمد الفاريابي. الرياض: دار طيبة، د.ت.

أبو شهبة، محمد بن محمد. *الوسيط في علوم ومصطلح الحديث*. بيروت: دار الفكر العربي، د.ت.

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: نور الدين عتر، (دمشق: دار الفكر، 1986م).

الصنعاني، محمد بن إسماعيل. *توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار*. مح. صلاح عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م.

العتر، نور الدين، منهج النقد في علوم الحديث، ط3، دمشق: دار الفكر، 1981م.

ابن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني. *الكامل في ضعفاء الرجال*، مح. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1997 م.

الفيومي، أحمد بن محمد، *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*، (بيروت: المكتبة العلمية).

القاضي عياض، عياض بن موسى السبتي. *الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع*. مح. السيد أحمد صقر، القاهرة: دار التراث، 1970 م.

المأربي، مصطفى بن إسماعيل *الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية*، الرياض: دار الكيان، 2006 م.

المزي، يوسف بن عبد الرحمن. *تهذيب الكمال في أسماء الرجال*. مح. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980 م.

ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد. *المقنع في علوم الحديث*. مح. عبد الله بن يوسف الجديع، السعودية: دار فواز للنشر، 1993 م.

الملا علي القاري، علي بن سلطان محمد. *شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر*. مح. محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، بيروت: دار الأرقم، د.ت.

المنائي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين. *التوقيف على مهمات التعاريف*. القاهرة: عالم الكتب، 1990 م.

ابن منظور، محمد بن مكرم. *لسان العرب*. ط3. بيروت: دار صادر، 1993 م.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري. *المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم*، مح. محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

Kaynakça

İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerr. *Lisânü'l Arabi'l Muhît*. 3. Baskı, Beyrut: Dâr-ı Sadr, 1993.

İbn Emir el-Hâc, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Muhammed. *et-Takrîr ve't-Tahbîr ala't-Tahrîr fi Usûli'l Fıkh*. 2. Baskı, Beyrut: Dâru'l Kütüb'İl İlmîyye, 1983.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî. *el-Câmiu's-Sahîhu'l-Müsnedu'l-Muhatar min Hadîs-i Rasûlillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Sünenihî ve Eyyamihi*. thk. Muhammed İbn Zuheyr b. Nâsır. 1. Baskı, Beyrut: Dâru Tavku'n-Necât, 2001.

Burhaneddin el-Halebî, İbrahim b. Muhammed el-Trablusî. *el-İğtibât bi Men Rumiye Mine'r-Ruvât bi'l-İhtilât*. thk. Alaaddin Ali Rıza. 1. Baskı. Kahire: Dâru'l Hadis, 1988.

Bağdâdî, Ebû Bekr el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sâbit. *el-Kifâye fi İlmi'r-Rivâye*. thk. İbrahim Hamdi el-Medenî. Medine: Mektebetü'l İlmiyye, t.y.

Bağdâdî, Ebû Bekr el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sâbit. *el-Câmi' li-ahlâki'r-Râvî*. Riyad: Mektebetü'l Meârif, t.y.

Bikâ'î, Burhânüddîn Ebû İshâk İbrâhîm b. Ömer. *en-Nüketü'l Vefiyye bimâ fi Şerhi'l Elfiyye*. thk. Mâhir Yasin el-Fahl. 1. Baskı. Kahire: Mektebetü'r Rüşd, 2007

Beyhakî, Ahmed b. el-Hüseyn. *es-Sünenü'l Kübrâ*. thk. Muhammed Abdülkadir Atâ. 3. Baskı. Beyrut: Dâru'l Kütüb'l İlmiyye, 2003/1424.

Tirmizî, Muhammed b. İsâ b. Sevre. *el-Camiü'l Muhtasar mine's-Sünen an Rasûlillah ve Mârifeti's-Sahîh ve Malul ve Ma aleyhi'l Amel*. thk. İbrahim Atve. 2. Baskı. Mısır: Şirket-ü Mektebet-i ve Matbaat-i Mustafa, 1975.

Cezâirî, Tâhir b. Sâlih b. Ahmed. *Tevcihu'n-Nazar ilâ Usûli'l-Eser*. thk. Abdülfettah Ebû Gudde. 1. Baskı. Halep: Mektebet-ü Matbûâti'l İslamiyye, 1995.

Ca'berî, Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer. *Rusûmi't-Tahdîs fi Ulûmi'l-Hadîs*. thk. İbrahim b. Şerif el-Meylî, Beyrut: Dâr-ı İbn Hazm, 2000

İbn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. *İlelü'l Hadîs*. thk. Sa'd b. Abdullah el-Hamîd, Riyad: Metâbiu'l-Humaydi, 2006.

İbn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. *el-Cerh ve't-Ta'dîl*. Haydarabad: Meclis-ü Dâiretü'l-Meârifil-Osmaniyye, 1952.

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân. *el-Mecrûhîn mine'l-Muhaddisîn*. thk. Hamdi Abdülmecid es-Selefi. Riyad: Dâru's-Semî'î li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2000.

İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Muhammed. *Nüzhetü'n-nazar fi Tavzîhi Nuhbeti'l-fiker fi Mustalahi'l-ehli'l-eser*. 3. Baskı, Dimaşk: Matbaatu's-Sabbâh, 2000.

İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Muhammed. *Lisânü'l Mîzân*. thk. Dâiretü'l Ma'rif en-Nizâmiyye. 2. Baskı. Beyrut: Müessesetü'l E'lamî li'l-Matbûât, 1971

İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Muhammed. *Tehzîbu't-Tehzîb fi Ricâli'l-Hadîs*. Hint: Matbaat-u Dâiretü'l Maârifî'n Nizâmiye, 1908.

Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *el-Mûkıza fi İlmi Mustalahi'l-Hadîs*. 2. Baskı. Halep: Mektebetü'l Matbuâti'l İslamiyye, 1992.

Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Mîzânü'l-i'tidâl fi Nakdi'r-ricâl*. thk. Ali Muhammed el-Becâvî. Beyrut: Daru'l Marife, 1963.

İbn Recep, Abdurrahman b. Ahmed. *Şerh İlelü't- Tirmizî*, thk. Hemmâm Said, ez-Zerâ: Mektebetü'l Menâr, 1987.

Zerkeşî, Muhammed b. Abdullah b. Bahadır. *en-Nüket alâ Mukaddimeti İbni's-Salâh*. Riyad: Edvâu's-Selef, 1998.

Sehavî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahman. *Fethu'l Mugîs bi-Şerhi Elfiyyeti'l Hadîs li'l-İrâkî*. thk. Ali Hüseyin Ali. Mısır: Mektebetü's-Sünne, 2003.

Suyûtî, Ebu'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. *Tedribü'r-Râvi fî Şerhi Takribi'n-Nevevî*. Thk. Nazar Muhammed Fâryâbî. Riyad: Dâr- Tayyibe

Mizzî, Ebu'l-Haccâc Cemâleddîn Yusuf b. ez-Zekî. *Tehzîbü'l-Kemâl fî Esmâi'r-Ricâl*. thk. Beşşâr Avvâd Marûf. Beyrut: Müessesetü'r Risâle, 1980

Alî el-Kârî, Ali b. Sultân Muhammed. *Şerh Nuhbetü'l-Fiker fî Mustalahât-i Ehlil-Eser*. thk. Muhammed Nazzâr Temîm. Heysem Nazzâr Temîm, Beyrut: Dâru'l Erkâm, t.y.

İbnü'l Mulakkin, Sirâcüddin Ömer b. Ali b. Ahmed. *el-Mekta' fî Ulûmi'l-Hadîs*. thk. Abdullah b. Yusuf el-Cedî. Suudiyye: Dâr-ı Fevâz li'n-Neşr, 1993.

Münâvî, Zeynüddîn Muhammed el-Med'û bi-Abdirraûf b. Tâcü'l Ârifîn. *et-Tevkîf alâ Mühimmât et-Teârîf*. Kahire, Âlemü'l Kütüb, 1990.

Nîsabûrî, Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. *el-Müsnedü's-Sahîhu'l-Muhatasar bi-Nakli'l-Adli ani'l-Adli ilâ Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbaki. Beyrut: Dâr-u İhyâu't-Turâsi'l Arabî, t.y.